

In memoriam Davorin Vuga (1946–2025)

© Mitja Guštin

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za arheologijo in dediščino;
mitja.gustin@upr.si

DOI: 10.5281/zenodo.17867112; CC BY 4.0

Dare Vuga na poti k prijateljici v Bretanijo

Pri spomladanskem pospravljanju sem nalezl na staro počitniško člansko izkaznico, ki me je spomnila na poletje 1967, ko sva z Daretom Vugo potovala skozi Italijo v osrčje Francije. Dare, leto starejši, je imel tisto zimo nekje ob normandijski obali skrivnostno dopisno prijateljico, s katero je v gimnazijski francoščini gradil simpatije. Vabilo k prostovoljni udeležbi arheološkega kampa nekje v okolici Lyona je bilo priložnost, da nadgradi domače arheološke izkušnje in obenem obišče znano-neznano mladenko v Bretaniji.

Podrobnosti, zakaj je na to izkopavanje povabil ravno mene, ki sem bil prejkone v prvem letniku inventar na stopnišču Filozofske fakultete, se ne spomnim, vsekakor pa sem bil takoj za to. Kraj, v katerem je bilo predvideno dvotedensko raziskovanje, je bil Amberieu-en-Bugey,

dobrih 900 km oddaljen od Ljubljane, približno 50 km pred Lyonom.

Odločila sva se za avtoštop z ogledom nekaterih znamenitosti na poti, za vračanje pa sva bila dogovorjena, da greva vsak po svoji poti. Mesec in pol potovanja je zahteval priprave – zbiranje denarja, primerne opreme in potovalnih dokumentov. Dare je izvedel za ameriško vojaško trgovino v Vidmu (Udine), kjer sva nabavila mornarske potovalne vreče in puhaste spalne vreče za zimske razmere, ki sva se jih v poletni vročini znebila ob prvi priložnosti. V moji vreči razen prevelike spalne vreče ni bilo kaj dosti: nekaj perila, dve–tri srajce, en sposojen sušikavec proti dežju in sposojen fotoaparata Zenit.

Itinerar je pripravil Dare. Temeljito se je pozanimal, kaj je vredno ogleda. Tako je bila pot načrtovana s postajami Benetke–Bergamo–Milano–Torino–Ženeva–Amberieu-en-Bugey. Štopanje je bilo uspešno, brez dolgega čakanja ob cesti. Kot zgovornejši sem sedel pri šoferju in ga

Slika 1. Davorin Vuga v Benetkah. (foto: M. Guštin).

zabaval s svojo italijanščino, s katero sem v piranski gimnaziji komaj shajal. Že na poti proti Benetkam sva imela srečo. Naletela sva na Bruna, zastopnika slikarskega pripora iz Milana, ki naju je nahranil »mangiare fa bene«. Še dolga leta smo ostali v stiku, saj nas je večkrat obiskal, ko smo pospravljali delovišča na stiškem Cvingerju.

Serenissima je bila v polnem julijskem sijaju, a v tisti vročini je Dareta vznemirjalo: kdaj in kaj se bo zgodilo, ko bodo leseni piloti, na katerih stoji, strohnili? In je vrtal pri vsakem mostu z vprašanjem, kaj mislim. Najine poti, če ne bi bilo skupnega cilja – delovišča v Amberieu-en-Bugey –, bi bilo že prvi dan konec, kajti sposoben sem bil le ogledovanja deklet in slikovitosti mesta.

Že v Benetkah sva ugotovila, da ne bova spala pod mostovi, temveč sva se včlanila v Associazione Italiana Alberghi per la gioventù (*Youth Hostels*) in se za majhne denarje stuširala ter udobno prespala dve noči. Prehranjevala sva se na železniških postajah v *Mensa di dopolavoro*, delavski menzi. Za 400 lir si dobil postreženo dobro malico *s primo* in *secondo* ter četrtinko vina ali sadje, kar je bilo fantastično v primerjavi z izkušnjo študentskega prehranjevanja v Ljubljani.

Naprej naju je pot vodila v Bergamo in Brescia z ogledom tamkajšnjih arhitekturnih znamenitosti in muzejev. Naslednja postaja je bil Milano, trg Duomo, z ogledom znamenitih bronastih vrat katedrale in pročelja Scale ter obiska Palazzo Sforzesco. S pomočjo izkaznice Ferijalnega saveza Jugoslavije in študentskega indeksa sva pridobila mednarodno študentsko izkaznico, s katero nama je bil omogočen veliko cenejši vstop v muzeje. Tako opremljena sva odšla v Torino, kjer je bil najin glavni cilj muzejska zbirka egipčanskih artefaktov. Ob vseh sfingah, sarkofagih in mumificiranih dostojanstvenikih so izredni vtis naredili na tleh predstavljeni grobovi preprostih ljudi, ki sta jih mumificirala vročina in pesek. Ob tem pa so rokodelsko orodje in bogato porisani papirusi naredili arheologijo Egipta razumljivo in privlačno.

Iz Torina naju je pot vodila v najino arheološko destinacijo. V nedeljo, polno družinskih popotnikov, sva se v sončni pripeki v Cormayeu prvič načakala, da naju kdo

odpelje čez Mont Blanc. Stojiva, stojiva, pa prideta dve dekleti in se kmalu odpeljeta naprej. To se je kar nekajkrat ponovilo, tako da sem dobil občutek, da fantje pri štopu nismo (bili) povsem enakopravni.

Do te nedelje sva imela hiter štop, dobre in gostoljubne voznike, ki so sicer težko razumeli, kje je Ljubljana, od koder prihajava. Po nekajurnem prisilnem postanku ob cesti na pripekajočem soncu sva dobila nagrado. Ustavil je športni voznik, »opel«, a se je izkazal kot danajsko darilo. Zagrabil je serpentine Mont Blanca, tako da sem na prvem sedežu zaradi slabega želodca komaj preživel, Dare pa je bil ves obtolčen, stisnjen na zadnji klopi. A ni bila več daleč obljubljen deželna *barbakana* arheologije.

Lokalni časnik je članek z začetka avgusta naslovil z *Une quinzaine de jeunes effectuent la IV^e campagne de fouilles d'archéologie médiévale au château des Allymes*. Bralce je seznanil z arheološkimi raziskavami, ki so potekale na enem izmed stolpov obodnega obzidja gradu Allymes. Poudarjal je pripravljenost in gostoljubje županstva ter prizadevnost za odkrivanje preteklosti profesorja Antoina Bona z jezikovne in humanistične fakultete v Lyonu.

Delo je potekalo v duhu mednarodnega zблиževanja in ogledovanja krajevnih znamenitosti, med katere je sodilo tradicionalno vinogradništvo. Z dvema letnikoma arheologije je bil Dare tako rekoč najizkušenejši v ekipi iz različnih evropskih držav in dekleta iz Kanade. Resnici na ljubo je bila v tistih letih na ljubljanski arheologiji kriza, zato delovne prakse ravno nisva imela. Je pa bila volja v razmislekih in za oba, če se ne motim, prva prava udarniška izkušnja z lopato in karjolo v roki. Dare se, takšen je pač bil, ni mogel vzdržati zahtevnega razmišljanja o pristopu k čiščenju zaraslega zidu in morebitne stratigrafije znotraj »na horuk« izkopanega barbakana. K sreči nas je bilo kar nekaj takšnih, s katerimi je delil svoje skrbi, tako da sva to arheološko izkušnjo, tudi v veselje profesorja Bona, srečno pripeljala do konca.

Od tod je Dare krenil proti Bretaniji, neznanemu naproti, jaz pa sem odpotoval v Pariz na obisk Tutankamona – a to je povsem druga zgodba z mnogimi obrati.